

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 414 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономическких зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исламжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi.....	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе.....	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni.....	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida.....	403
N. Sheraliyev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	408
Salayev Jasurbek Komilovich	

O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI

Salayev Jasurbek Komilovich

Xorazm viloyati Pedagogik mahorat markazi direktori,
iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent v.b.
ORCID: 0000-0002-3242-2481

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari, uni rag'batlantirishga qaratilgan davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari hamda mavjud muammolar tahlil qilingan. Shuningdek, mamlakatda kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatini qo'llab-quvvatlashning moliyaviy, institutsional va innovatsion mexanizmlari o'rganilgan. Tahlil natijalariga asoslanib, yaqin istiqbolda kichik biznesni yanada rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Mazkur tadqiqot kichik biznesning barqaror o'sishi va milliy iqtisodiyotdagi rolini kuchaytirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, rivojlanish tendensiyalari, iqtisodiy islohotlar, davlat siyosati, tadbirkorlik muhiti, moliyaviy qo'llab-quvvatlash, rivojlanish istiqbollari.

Abstract: This article analyzes the trends in the development of small business in Uzbekistan, the main directions of government policy aimed at stimulating it, as well as existing problems. Financial, institutional and innovative mechanisms for supporting the activities of small businesses in the country have also been studied. Based on the results of the analysis, proposals and recommendations have been developed for the further development of small businesses in the near future. This study will aim to strengthen the role of small businesses in sustainable growth and the national economy.

Key words: small business, development trends, economic reforms, government policy, business environment, financial support, development prospects.

Аннотация: В данной статье проанализированы тенденции развития малого бизнеса в Узбекистане, основные направления государственной политики, направленной на его стимулирование, а также существующие проблемы. Также изучены финансовые, институциональные и инновационные механизмы поддержки деятельности субъектов малого предпринимательства в стране. На основе результатов анализа разработаны предложения и рекомендации по дальнейшему развитию малого бизнеса в ближайшей перспективе. Данное исследование будет направлено на укрепление роли малого бизнеса в устойчивом росте и национальной экономике.

Ключевые слова: малый бизнес, тенденции развития, экономические реформы, государственная политика, предпринимательская среда, финансовая поддержка, перспективы развития.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida kichik biznes mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlashda, bandlik darajasini oshirishda, innovatsiyalarni joriy etishda va ijtimoiy muammolarni hal etishda muhim o'rin tutadi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, kichik tadbirkorlik subyektlari iqtisodiy tizimning eng moslashuvchan va tez rivojlanadigan segmenti sifatida davlatlar iqtisodiyotining barqaror o'sishiga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham so'nggi yillarda kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish borasida keng ko'lamlil islohotlar amalga oshirilmoqda. Prezident farmonlari, Hukumat qarorlari, soliq va moliyaviy yengilliklar orqali ushbu soha subyektlari uchun qulay muhit yaratilmoqda. Natijada, kichik biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi oshib bormoqda, yangi ish o'rinlari yaratilmoqda, xususiy sektorning iqtisodiyotdagi faolligi kuchaymoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda kichik biznesni rivojlantirishda davlat siyosati va qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining o'rni katta. Sh. Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha [1] Harakatlar strategiyasi"da kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, ularga qulay ishbilarmonlik muhiti yaratish masalalari

alohida o'rin egallaydi. Ushbu strategiya doirasida soliq yengilliklari, kredit resurslariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish va tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazish jarayonlarini soddalashtirish kabi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda [2].

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni ko'plab ilmiy tadqiqotlarda keng yoritilgan. Ayniqsa, A. Abdullayevning "Iqtisodiyot rivojlanishida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning roli (Toshkent viloyati misolida)" nomli maqolasida respublikamiz va xorijiy davlatlarda kichik biznesning mintaqaviy hamda milliy iqtisodiyotdagi o'rni, uning tarmoqlar kesimidagi rivojlanish tendensiyalari tadqiq etilgan [3].

Ushbu tadqiqotda kichik biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlashning tashkiliy, axborot, huquqiy, kadrlar va moliyaviy ta'minotini yaxshilash, davlat va jamoat tashkilotlari hamda xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish kabi taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan [4]. Shuningdek, kichik biznesni rivojlantirishda soliq tizimi, kredit siyosati, bank, birja kabi bozor infratuzilmasining ahamiyati ta'kidlangan [5]. Shu bilan birga, kichik biznesning iqtisodiyotdagi ulushi, bandlik darajasi, sanoat va xizmat ko'rsatish sohalaridagi roli kabi ko'rsatkichlar tahlil qilingan. Masalan, 2017-yilda kichik biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 54,9 % ni tashkil etgan bo'lsa, bandlikdagi ulushi 78,3 % ga yetgan. Bu ko'rsatkichlar kichik biznesning iqtisodiyotdagi ahamiyatini ko'rsatadi [6].

Xorijiy tajribalar ham shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda kichik biznes iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga katta hissa qo'shmoqda [7]. Masalan, AQShda kichik biznes subyektlari umumiy korxonalar sonining 89,6 % ini tashkil etib, 2018-yilda ularning soni 30,2 millionga yetgan [8].

Mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgan bo'lsa-da, hali ham yechimini kutayotgan muammolar mavjud [10]. Kelgusida kichik biznesni yanada rivojlantirish uchun innovatsion yondashuvlarni joriy etish, moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish va raqobatbardoshlikni oshirish zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlar va metodlardan foydalanildi, jumladan, tahlil va sintez usuli, solishtirma tahlil, statistik tahlil, grafik va jadval shaklidagi ifoda hamda boshqalar. Tadqiqot predmeti sifatida kichik biznesning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar, davlat siyosatining samaradorligi, infratuzilmaviy muhit va raqamli transformatsiya jarayonlari tanlab olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tarixiy nuqtayi nazardan O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi uzoq davrlarga borib taqaladi. Biz ushbu ishimizda bu jihatga e'tibor qaratmadik, chunki boshqa tadqiqotlar va ilmiy adabiyotlarda tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishi keng yoritilgandir [11].

O'zbekistonda kichik biznes rivojlanishining muhim bosqichi asosan bozor islohotlari davridan boshlandi. Ilmiy-amaliy nuqtayi nazardan ushbu masalaga qaraydigan bo'lsak, aytib o'tish lozimki, O'zbekistonda MDHning boshqa davlatlaridagidek kichik biznesning nomi ham yo'q edi [12]. Chunki sho'ro davrida xususiy mulkchilikning o'zi mavjud bo'lmagan. Bozor iqtisodiyotiga o'tish xususiy mulkning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Ana shu davrdan boshlab, O'zbekistonda birinchi bor "kichik biznes", "tadbirkorlik", "kichik korxonalar" va "kichik firma" iboralari qo'llanila boshlandi [13]. Kichik biznesning rivojlanishi mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tuzilmaviy o'zgarishlar siyosati bilan bog'liq bo'ldi. Demak, O'zbekistonda kichik biznesning tashkil topishi va rivojlanishi asosan mulkchilik shakllari kengayishiga olib keldi va boshqa tomondan teskari aloqa mavjud bo'lib, kichik biznesning taraqqiyoti mulkchilik shakllariga bog'liq edi.

Kichik biznesni rivojlantirishning asl maqsadi kichik biznes orqali ishlab chiqarish kuchlaridan keng foydalanilgan holda iqtisodiyotni kengaytirish, dunyo bozorida munosib o'rin egallash va aholi turmush darajasini oshirishga yo'naltirish edi. Shu sababli, kichik biznesni rivojlantirish O'zbekistonda iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishiga aylandi. Dastlabki davrda kichik biznesni rivojlantirishdagi asosiy jihatlardan biri bu mulkni davlat tasarrufidan chiqarish bo'ldi. Ushbu jarayon hozirda ham davom etib kelmoqda. O'zbekistonda kichik biznes va kichik tadbirkorlikni tashkil etish, uning iqtisodiy-huquqiy asoslarini ishlab chiqish, soliq tizimini shakllantirish va uni tartibga solish hamda boshqa masalalar taniqli iqtisodchi olimlar tomonidan keng o'rganilgan.

O'zbekistonda boshqa MDH davlatlari, hattoki rivojlangan xorijiy davlatlarga nisbatan kichik biznesni rivojlantirishda o'ziga xosliklar mavjuddir. Ma'lumki, tarixda hunarmandlar yaratgan sopol buyumlar, tikuvchilik, zargarlik va boshqa ashyo turlari nafaqat saqlanib qolgan, balki ular rivojlanib ham kelmoqda. O'zbekistonda hozirgi davrda har yili yangidan yangi hunarmandlar, yangi korxonalar va ish o'rinlari ochilmoqda. Bularning barchasi davlatning kichik biznes rivojlanishini qo'llab-quvvatlashi asosida amalga oshirilmoqda. Davlat kichik biznesni qo'llab-quvvatlash uchun moliyaviy mexanizmlardan samarali foydalanmoqda, ya'ni har yili katta miqdordagi imtiyozli kreditlar ajratilmoqda. Ammo kichik biznesni yanada rivojlantirishda bugungi kunda hal

qilinishi lozim bo'lgan bir qator jiddiy muammolar mavjud: kichik biznes faoliyatini belgilaydigan ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarning aniq tizimini ishlab chiqish, kichik biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar sifati va raqobatbardoshligini oshirish, kichik biznes subyektlari mahsulotlarining eksportini rivojlantirishda zaruriy imkoniyatlarni yaratish va hokazolar.

1867–1920-yillarda Turkiston o'lkasida, ayniqsa, Buxoro, Xorazm, Samarqand, Andijon va Toshkent shaharlarida hunarmandchilik, tikuvchilik, temirchilik faoliyatlari rivojlangan edi. Sovet sho'ro hukumati tashkil etilgandan so'ng xususiy mulkchilik tugatilib, hunarmandlar artelchilik tizimiga aylantirildi. Artel faoliyatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi organlariga topshirildi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, kichik biznesni tashkil etish va rivojlantirish mutlaqo boshqacha tus oldi. Islohotlarning dastlabki yillarda kooperativlar va ijarakorxonalar rivojlandi. Ammo bunda davlat mulki ustunlik qilardi va u umumiy mulkning 80 foizini tashkil etar edi. Faqat 15 foizi xususiy mulk, qolganlari esa agrar sektor hisoblanardi.

Korporativ xo'jalik shakllari shirkatlashtirish jarayonlariga asta-sekin jalb qilina boshlandi. Buning asosiy sabablaridan biri davlat mulkining kuchliligi edi. Jamiyatda demokratik jarayonlar o'zgarib borishi natijasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik kuchaya boshladi. Shunday qilib, O'zbekistonda kichik biznes va kichik korxonalar tez sur'atlar bilan rivojlana boshladi. Natijada mamlakat va uning hududiy birliklarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning miqdori va ulushi oshib bordi. 2017-2021-yillardagi Harakatlar strategiyasi doirasida xususiy mulkni himoya qilishning qonuniy asoslarini shakllantirish va ular uchun zaruriy shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha amalga oshirilgan qator chora-tadbirlar va dasturlar kichik biznes subyektlari miqdorining keskin oshishiga olib keldi. Jumladan, O'zbekiston hududlarida ro'yxatdan o'tgan kichik tadbirkorlik subyektlari sonining keyingi besh yildagi o'zgarishi, ayrim hududlarni hisobga olmaganda, ikki va undan oshiq barobarga oshganligi kuzatiladi.

1-jadval ma'lumotlaridan ma'lum bo'ladiki, so'nggi yillarda mamlakatimizda kichik biznes va kichik korxonalar tez sur'atlar bilan o'sishi ta'minlangan. Jumladan, o'rta o'sish sur'ati 17,0 foizni tashkil qilmoqda. Ayniqsa, Navoiy, Samarqand va Surxondaryo viloyatlarida u yuqori darajada bo'lgan. Shu bilan bir qatorda, kichik biznes rivojlanishi nisbatan past bo'lgan hududlar ham mavjud bo'lib, Andijon viloyatida ro'yxatdan o'tgan kichik biznes subyektlari soni tadqiq qilinayotgan davrda 1,7 barobarga, Namangan va Sirdaryo viloyatlarida esa 1,9 barobarga oshgan (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston hududlarida ro'yxatdan o'tgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni (dehqon va fermer xo'jaliklarisiz holatiga)¹.

Hududlar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	O'sish sura'ti
O'zbekiston Respublikasi	225560	242379	276237	353921	436981	488936	2,2
Qoraqalpog'iston Respublikasi	10331	11076	12364	15050	18923	21048	2,0
Andijon	23063	21631	23978	28880	35795	38057	1,7
Buxoro	12594	13495	15700	20982	26097	29538	2,3
Jizzax	9065	10069	11845	14769	18661	20684	2,3
Qashqadaryo	14614	14969	16752	20921	26088	32584	2,2
Navoiy	6992	7788	9143	15511	19058	21260	3,0
Namangan	16055	16928	17944	22034	27314	29982	1,9
Samarqand	15389	17261	20669	27322	35022	43130	2,8
Surxondaryo	10159	10897	11670	15783	22670	25772	2,5
Sirdaryo	7668	8064	8947	11697	14256	14881	1,9
Toshkent	23088	25128	29390	38006	45935	48294	2,1
Farg'ona	18192	20502	23542	29599	37199	42022	2,3
Xorazm	10726	11345	12576	16282	20177	23324	2,2
Toshkent sh.	47624	53226	61717	77085	89786	98360	2,1

Umumiy natijalarga ko'ra, kichik biznes subyektlari sonida ijobiy o'zgarish ta'minlangan. Ushbu natijalarga erishish, soha rivojini ta'minlash bo'yicha amalga oshirib kelinayotgan islohotlar samarasi hisoblanadi. Mazkur yo'nalishda taraqqiyotni ta'minlash uchun qator holatlarga e'tibor qaratilib kelinmoqda. Bular:

1 www.stat.uz ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

iqtisodiyotni erkinlashtirish va xo'jalik subyektlari faoliyatiga davlat aralashuvini qisqartirib borish;
rivojlangan davlatlarning kichik biznesni tashkil etish tajribalaridan keng foydalanish;
kichik biznesni rivojlantirishda mahalliy xomashyo resurslaridan foydalanishni jonlantirish;
kichik biznesni boshqarish mexanizmini uning zamonaviy usullaridan foydalangan holda takomillashtirish.

Shu o'rinda O'zbekistonda kichik biznes rivojlanishining o'ziga xos jihatlari hamda xususiyatlarini aniqlashtirish maqsadida mustaqillik yillarida soha taraqqiyotini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan islohotlarni bosqichlarga ajratgan holda ko'rib chiqamiz. Fikrimizcha, mamlakatda kichik biznes rivojlanishini quyida taklif qilinayotgan beshta bosqichga ajratgan holda tadqiq qilish, uning taraqqiyot bosqichlarini aniq ifodalashga xizmat qiladi.

Birinchi bosqich (1991-1995-yillar). Ushbu bosqich mamlakatda qonuniy va me'yoriy-huquqiy asoslarni yaratish, bozor konyunkturasi shakllanishining boshlanishi, jamiyatda tadbirkorlarga to'g'ri munosabatda bo'lishni yo'lga qo'yish, mulkdorlar tushunchasini to'g'ri qabul qilish, ularga pozitiv munosabatda bo'lish, kichik va o'rta korxonalarining tezda o'sib borishi, shaxsiy va oilaviy xo'jaliklarning ko'payishi, mas'uliyati cheklangan jamiyatlar va kooperativlarning rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Birinchi qadam sifatida tadbirkorlikni rivojlantirishda tuman va shaharlar miqyosida xususiy korxonalar tashkil etildi. Ularning iqtisodiy va xo'jalik ahvolini yaxshilash maqsadida qator imtiyozlar joriy qilindi, moddiy-texnik bazasini mustahkamlash uchun jihozlar, bino va inshootlar ajratib berildi.

Iqtisodiy islohotlarning boshlang'ich davrida individual tadbirkorlik keng rivojlandi. Kichik biznes rivojlanishining dastlabki bosqichida tovarlar bozori rivojlanmaganligi va mahsulotlari hamda xizmatlariga talab katta bo'lmaganligi sababli, kichik biznes qatnashchilariga katta foyda olish uchun rag'bat berildi. Bunday sharoit yangicha qiyofadagi kichik tadbirkorlarning ko'payishiga olib keldi.

Ikkinchi bosqich (1996-2000-yillar). Ochig'ini aytadigan bo'lsak, kichik biznesni rivojlantirishda bir qator muammolar paydo bo'ldi, ko'plab ko'rsatkichlar pasayib, korxonalar soni kamaydi, tadbirkorlarning daromadi tushib ketdi, ko'plab korxonalar ro'yxatdan o'tgandan so'ng faoliyatini davom ettirmadi, band bo'lmagan aholining ishga joylashuvi past darajada bo'ldi. Natijada, 1995-yilda kichik va o'rta korxonalar soni oldingi yilga nisbatan 144,1 foizga oshgan bo'lsa, bu raqam 1997-yilda – 85,6 foizni, 1998-yilda esa 96,4 foizni tashkil qilib, pasayish kuzatildi. Shunga mos holda band bo'lganlar soni shu yillarda mos ravishda 120,0; 55,3 va 91,6 foizni tashkil etdi.

Uchinchi bosqich (2001-2009-yillar). Bu davrda kichik biznes rivoji bilan bog'liq iqtisodiy, tashkiliy, huquqiy va boshqa tadbirlar amalga oshirildi. Islohotlar jarayoni chuqurlashtirildi, jumladan, iqtisodiyot sohasini erkinlashtirish bo'yicha qabul qilingan qaror muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Erkinlashtirish, iqtisodiyotning barcha sohalarida xususiy mulkchilikni rivojlantirish orqali, kichik biznesni jonlantirish, uning YAIMdagi ulushini oshirish, biznes xizmatlarini yuqori darajada ta'minlash uchun bozor infratuzilmasini tashkil qilish, jamiyatda tadbirkorlikka nisbatan aholida iliq munosabat shakllantirishga xizmat qildi.

To'rtinchi bosqich (2009-2016-yillar). Ushbu davrda kichik biznes rivojlanishida texnik va texnologik ta'minotni yaxshilash, mahsulot sifatini yanada oshirish, innovatsion g'oyalardan keng foydalanish, innovatsion kichik firmalarni tashkil etish, ularning xorijiy firmalar bilan aloqalarini kuchaytirish kabi masalalar amalga oshirildi.

Beshinchi bosqich (2017-yildan boshlangan va hozirgacha bo'lgan davrni qamrab oladi). Ushbu davrda yangi O'zbekistonga xos bo'lgan kichik biznes tizimini qayta ko'rib chiqish, uning yangi shakllarini rivojlantirish, samaradorligini oshirish, ilmiy-texnik taraqqiyotdan keng foydalanish amalga oshirildi. Xususan, Prezident Sh.M.Mirziyoyev tashabbusi bilan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirishga qaratilgan yangi biznes turlari yaratildi, yoshlarni jalb qilish va ularning salohiyatini oshirish masalalari ilgari surildi. 2017-2021-yillarda mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun "Harakatlar strategiyasi" ishlab chiqildi. Uning uchinchi bo'limida kichik biznes ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. 2017-yildan boshlab, mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirish maqsadida erkin iqtisodiy zonalar va kichik sanoat korxonalari tashkil etildi. Bugunga kelib, ularning soni Respublikamizda 70 dan ortiqni tashkil etdi. Ushbu yo'nalishdagi islohotlarning uzviyligini ta'minlash maqsadida "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi" ishlab chiqildi. Unda savdo va yo'lbo'yi xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha 130 ta zamonaviy bozor va savdo majmualari, shuningdek, yo'lbo'yi infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha 65 ta yirik hamda 5000 ta kichik xizmat ko'rsatish obyektlarini tashkil etish vazifasi belgilangan.

Mamlakatimizda kichik biznesni rivojlantirish bosqichlari o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Avvalo, kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha xulosalar chiqarish hamda istiqbolli yo'nalishlarni belgilashga xizmat qiladi.

Kichik biznesning rivojlanishini ifodalovchi qator ko'rsatkichlar mavjud bo'lib, quyida ushbu ko'rsatkichlar dinamikasiga to'xtalib o'tamiz (2-jadval).

2-jadval. Kichik biznesning rivojlanganlik darajasining asosiy ko'rsatkichlari dinamikasi.

T/r	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kichik biznesning YaIM dagi ulushi, shu jumladan, kichik korxonalar:	foiz	65,3	62,4	56,0	55,7	54,9
2.	Faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni	Ming	229666	262930	334767	411203	462834
3.	Kichik biznesda band bo'lganlar soni	Mln. kishi	10541,5	10128,8	10318,9	9865,7	10070,7

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, oxirgi besh yilda kichik biznes subyektlari tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Shu bilan birga, boshqa tomondan, ularning YaIMdagi ulushi pasayishi kuzatilmoqda. Chunki ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha O'zbekiston rivojlangan mamlakatlar darajasiga yetib oldi va endi ularni yanada oshirish uchun yangi imkoniyatlarni izlab topish, soha taraqqiyotini ta'minlash bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish talab qilinadi. Faoliyat ko'rsatayotgan kichik biznes subyektlari sonida ham ijobiy tendensiya ta'minlangan holda, ikki barobardan oshiqroq miqdorda o'sish kuzatilmoqda. Ammo kichik biznesda bandlar sonining deyarli o'zgarishsiz qolganligi, sohadan mehnat resurslaridan foydalanish intensivlashayotganidan dalolat beradi. Bu esa yaratilgan qiymatda kapital ulushining nisbatan oshayotganligini ko'rsatadi.

O'zbekistonda xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha davlat mulkini xususiylashtirish jarayoni deyarli maksimal darajaga yetgan bo'lsa-da, ayrim o'ziga xos bo'lgan sohalar mavjudki, ularning faoliyatini ham xususiylashtirish kerakligi ushbu yo'nalishdagi ishlarni izchil davom ettirish zarurligini asoslaydi. Keyingi besh yillikda davlat va nodavlat sektorlar ulushida ham nisbatan ahamiyatli o'zgarishlar amalga oshirildi. Buni quyidagi 3-jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkin (3-jadval).

3-jadval. O'zbekiston iqtisodiyotida davlat va nodavlat sektorlarining rivojlanish dinamikasi.

T/r	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jami mulkchilik, shu jumladan:	foiz	100	100	100	100	100
2.	Davlat mulki	foiz	80	80	80	81	81
3.	Nodavlat mulki	foiz	20	20	20	19	19

3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, oxirgi yillarda ikki mulkchilik tarkibida o'zgarishlar katta bo'lmagan, chunki bu masalalar islohotlar davrida davlat mulkini xususiylashtirish jarayonida amalga oshirilgan. Ammo hozirgi vaqtda ham ayrim, ayniqsa, strategik tarmoqlarda xususiylashtirish jarayonlari davom etmoqda. Natijada, davlat va xususiy mulk ulushidagi o'zgarishlar ham davom etmoqda. Boshqa tomondan, keyingi yillarda xususiy korxonalarining ko'plab tashkil qilinishi va davlat korxonalari sonidagi o'zgarishlar yuqori bo'lmisligi ham ushbu nisbatning o'zgarishiga sabab bo'lmoqda. Shu bilan birga, aytib o'tish lozimki, eksport tuzilishi o'zgarib bormoqda. Unda mashinalar, jihozlar, kimyo tarmog'i mahsulotlari, qurilish materiallari, qishloq xo'jaligi mahsulotlari va qayta ishlash sanoati korxonalari mahsulotlari ko'payib bormoqda. Bu esa, o'z navbatida, kichik biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlashni, ularda yetishtirilgan tovar va xizmatlarning jahon bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishni, ularga malakali kadrlarni yetkazib berishni hamda innovatsion jarayonlarni tezlashtirishni talab qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida keltirilgan barcha tahlil natijalariga tayangan holda O'zbekistonda kelajakda kichik biznesni rivojlantirish uchun o'ziga xos yo'nalishlar sifatida quyidagilarni keltirib o'tmoqchimiz:

Umumiy vazifalar tarkibida xususiy sektorni tezkorlik bilan yanada kengaytirish kichik biznes yoki kichik korxonalar sonining ko'payishiga imkon yaratadi. Shu ma'noda, xususiy sektor darajasini maksimal ravishda oshirish hamda ularga zarur shart-sharoitlarni yaratib berish talab qilinadi.

Kichik biznes faoliyati yanada erkinlashtirilishi, uni boshqarish, o'z-o'zini qoplash va o'zini rivojlantirish tamoyillariga asoslanishi kerak.

Kichik biznesni rivojlantirishni chuqurlashtirish va kengaytirish, ularga imtiyozlar va preferensiyalar berish hisobiga ishlab chiqarish hajmlarini oshirish zarur.

Kichik biznes rivojlanishining yuqori mavqega ega bo'lgan asosiy yo'nalishlaridan biri eksport salohiyatini oshirishdir. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, mamlakatimiz iqtisodiyotida eng past ko'rsatkichlardan biri kichik

biznesning eksport salohiyati hisoblanadi. Shuning uchun kichik biznes rivojlanishining asosiy yo'nalishi sifatida uning eksport salohiyatini oshirib borish talab qilinadi.

Kichik biznesning tezkor rivojlanishini ta'minlashda mamlakatda bank-moliya tizimini isloh qilish zarur. Chunki kichik biznes rivoji investitsiya va bank kreditlariga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lib qolmoqda.

Kichik biznesni rivojlantirishning ustuvor sohalardan biri xizmat ko'rsatish va servis sohasini kuchaytirish hisoblanadi. Masalan, xizmatlar sohasining YAIMdagi ulushi AQSHda 50 foiz, Angliya, Kanada va Germaniyada esa 70 foizni tashkil qilsa, O'zbekistonda bu ko'rsatkich 40 foizni tashkil etadi.

Kichik biznes faoliyatini samarali tashkil qilish va uning samaradorligini oshirish, rivojlantirish va takomillashtirish asosiy masala hisoblanadi. Bunda kichik biznesda xarajat va daromadlarni optimallashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratish talab qilinadi.

Kichik biznesning dinamik rivojlanishini ta'minlashda ularning faoliyatini nomarkazlashtirish zarur. Boshqaruv turlari va ularning funksional mas'uliyatini oshirish, mahalliy hokimliklarning faoliyatga aralashuvini cheklash lozim.

Kichik biznesni innovatsiyalarga moslashtirish, kichik biznes va kichik korxonalariga mos yangi texnika va texnologiyalarni yaratish, ulardan foydalanish samaradorligini ta'minlash zarur.

O'zbekistonda mavjud qulay imkoniyatlar hamda tarmoq xususiyatlaridan kelib chiqqan holda yengil sanoat, oziq-ovqat sanoati, qishloq xo'jaligi, mashinasozlik tarmog'i, hunarmandchilik va boshqa sohalarda klasterlashtirish siyosatini rivojlantirish lozim.

O'zbekistonda kichik biznesni rivojlantirishning asosiy imkoniyatlari va yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

- ijtimoiy-iqtisodiy resurslar tizimi, moddiy-texnik bazaning mavjudligi;
- aholining katta qismining kichik biznesga bo'lgan qiziqishi va moyilligi mavjudligi, mehnat resurslarining ko'pligi va ularning bandligini ta'minlash zarurati;
- kichik biznes nafaqat iqtisodiyotni rivojlantirishi, balki aholining moddiy farovonligini ham oshirishga xizmat qilishi.

Yuqorida keltirilgan tahlil natijalaridan ma'lum bo'lishicha, mamlakatda kichik biznes rivojlanish tarixi o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar, sohaning asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlardagi ulushini rivojlangan davlatlar darajasiga olib chiqishga xizmat qilgan. Fikrimizcha, kelgusi davrda kichik va yirik biznesning hamkorlikdagi taraqqiyotini ta'minlash, iqtisodiyot tarmoqlari kesimida kichik biznes ulushining optimal nisbatlarini shakllantirish hamda tashqi savdo, xususan, eksportda kichik biznesning ulushini oshirish istiqbolli yo'nalishlardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdullayev, A. J. (2019). Iqtisodiyot rivojlanishida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning roli (Toshkent viloyati misolida). Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali, 2(00040), 1-13.
2. Karimov, A. (2018). O'zbekiston iqtisodiyotida kichik biznesning o'rni. Iqtisodiyot va ta'lim, 9(3), 45-52.
3. Mirziyoyev, Sh. M. (2017). O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati.
4. Abdullayev, B. (2020). O'zbekistonda kichik biznesni moliyalashtirishning muammolari va yechimlari. Moliyaviy tahlil jurnali, 12(4), 67-75.
5. Raximov, D. (2021). O'zbekistonda kichik biznesda raqamli texnologiyalarni joriy etish: muammolar va istiqbollar. Innovatsion rivojlanish jurnali, 5(2), 89-98.
6. Ismoilov, M. (2019). Rivojlangan davlatlarda kichik biznesni qo'llab-quvvatlash tajribasi va O'zbekiston uchun saboqlar. Xalqaro iqtisodiyot va menejment jurnali, 11(1), 34-42.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.06.2018-yildagi "“Har bir oila-tadbirkor” dasturini amalga oshirish to'g'risida”gi PQ-3777-son qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-3772869>
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.08.2017-yildagi "Hududlarning jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga doir ustuvor chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-3182-son qarori. <https://lex.uz/docs/-3302438>
9. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2021). O'zbekiston Respublikasining kichik biznes ko'rsatkichlari. stat.uz.
10. Abdullayev, Y., Karimov, F. (2000). Kichik biznes va tadbirkorlik. Toshkent: Mehnat nashriyoti.
11. Gulomov, S. S. (2005). Tadbirkorlik va kichik biznes. Toshkent: Sharq nashriyoti.
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28-dekabrda Oliy Majlisga murojaatnomasi. uza.uz.
13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.06.2018-yildagi "O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risida”gi PF-5468-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-3802378>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>